

Tema 6 - Posicionamento Estratégico

Registro audiovisual desta sessão temática em:

<https://youtu.be/jLXIL6rfwo8?si=KiGKgZwptkz01A5q>

Repensando a concorrência no Marketing: contribuições da Estratégia do Oceano Azul

102

Tais Marta Odorizzi. Estudante de graduação em Administração. Universidade Regional de Blumenau (FURB). taiso@furb.br

RESUMO

A crescente saturação dos mercados tem levado empresas a repensarem a forma como competem e crescem. A Estratégia do Oceano Azul propõe a criação de novos espaços de mercado por meio da inovação orientada ao valor, distinguindo-se da lógica competitiva dos oceanos vermelhos. Este trabalho discute os principais fundamentos dessa abordagem a partir da obra *A estratégia do oceano azul*, analisando suas contribuições para o Marketing no que se refere à criação de mercados, à inovação de valor e à redefinição da concorrência. O texto destaca implicações relevantes para organizações que buscam crescimento sustentável ao repensar suas propostas de valor.

Palavras-chave: Marketing. Estratégia do Oceano Azul. Inovação de valor. Criação de mercados. Vantagem competitiva.

1 INTRODUÇÃO

A intensificação da concorrência em diversos setores tem levado organizações a atuarem em mercados cada vez mais saturados, nos quais produtos e serviços apresentam diferenças cada vez menos perceptíveis para os consumidores.

Nesse cenário, o Marketing passa a enfrentar o desafio de sustentar o crescimento sem depender exclusivamente de disputas por preço, participação de mercado ou ganhos incrementais de eficiência operacional. Essa realidade tem estimulado a busca por abordagens estratégicas capazes de redefinir a lógica competitiva e ampliar as possibilidades de criação de valor.

É nesse contexto que a Estratégia do Oceano Azul se apresenta como uma proposta que questiona os pressupostos tradicionais da concorrência. Kim e Mauborgne distinguem dois tipos de ambientes estratégicos: os oceanos vermelhos, correspondentes aos mercados existentes,

marcados pela rivalidade intensa entre empresas que oferecem propostas semelhantes; e os oceanos azuis, definidos como espaços de mercado criados ou redefinidos, nos quais a concorrência direta perde relevância.

Ao discutir esse paradoxo, Kim e Mauborgne (2019, p. 13) afirmam que “quanto mais se preocupam em se equiparar aos concorrentes, mais tendem a se parecer com eles” e defendem que a alternativa está em “inovar em valor e deixar que os concorrentes se preocupem com você”.

Essa distinção transfere o foco do enfrentamento direto entre concorrentes para a construção de propostas capazes de atrair novos públicos ou redefinir expectativas de consumo. Em vez de competir dentro de limites já estabelecidos, as organizações são incentivadas a ampliar ou reconstruir as fronteiras do mercado, explorando combinações distintas de valor, custo e utilidade.

Tal movimento não pressupõe, necessariamente, a criação de produtos totalmente inéditos, mas a reorganização de atributos já existentes de forma a gerar novas experiências para o consumidor.

A obra sistematiza essa abordagem ao demonstrar que a criação de novos espaços de mercado depende do alinhamento entre inovação e valor econômico. Como destacam os autores,

a **inovação de valor**¹⁸ ocorre apenas quando as empresas **alinham inovação com utilidade, preço e ganhos de custo**. Se não conseguirem associar inovação e valor dessa maneira, os inovadores de tecnologia e os pioneiros de mercado geralmente põem ovos que acabam sendo chocados por outras empresas. (KIM; MAUBORGNE, 2019, p. 37, grifos nossos).

Essa perspectiva reforça que a diferenciação sustentável não resulta apenas da originalidade, mas da capacidade de gerar valor percebido de forma consistente.

Diante disso, este trabalho tem como objetivo discutir as principais contribuições da Estratégia do Oceano Azul para o Marketing, enfatizando seus pressupostos e implicações para a criação de novos espaços de mercado e para o crescimento organizacional orientado ao valor.

¹⁸ *Inovação de valor* é o pilar estratégico da "Estratégia do Oceano Azul", que rompe com o dogma de que empresas devem escolher entre diferenciação (alto valor) e baixo custo. O conceito define que a inovação só é bem-sucedida quando o benefício oferecido ao cliente (utilidade e preço) está em equilíbrio direto com a estrutura operacional da empresa (custos). Sem esse alinhamento, a inovação torna-se puramente tecnológica ou pioneirismo de mercado sem retorno sustentável, permitindo que concorrentes aproveitem a ideia original. Para aplicar a Inovação de Valor em mercados saturados, deve-se: Eliminar: fatores que a indústria negligencia, mas que não agregam valor real. Reduzir: elementos que foram excessivamente projetados na tentativa de superar a concorrência. Elevar: padrões que estão bem abaixo das necessidades dos clientes. Criar: novos atributos que a indústria nunca ofereceu, gerando uma nova curva de valor.

2 MARKETING, OCEANOS VERMELHOS E OCEANOS AZUIS

Os Oceanos Vermelhos correspondem aos mercados nos quais as regras competitivas são amplamente conhecidas e aceitas. Nesses ambientes, as empresas disputam os mesmos clientes com ofertas semelhantes, recorrendo com frequência a melhorias incrementais, ajustes de preço ou intensificação de ações promocionais.

Essa dinâmica tende a acirrar a rivalidade e a pressionar margens, criando um cenário no qual crescer torna-se progressivamente mais oneroso. Kim e Mauborgne (2019, p. 13, grifo nosso) observam que, nessas condições, muitas organizações passam a se assemelhar cada vez mais, pois “quanto mais se preocupam em se equiparar aos concorrentes, mais tendem a se parecer com eles”.

Em contraponto, os Oceanos Azuis referem-se a espaços de mercado criados ou redefinidos a partir de novas combinações de valor. Nesses contextos, o foco deixa de ser superar concorrentes diretos e passa a ser a formulação de propostas capazes de atrair novos públicos ou alterar a lógica de consumo vigente.

O crescimento decorre da ampliação da demanda, e não apenas da redistribuição de clientes existentes. Conforme destacam Kim e Mauborgne (2019, p. 29), “embora alguns oceanos azuis sejam desbravados bem além das atuais fronteiras setoriais, a maioria se desenvolve dentro dos oceanos vermelhos, mediante a expansão das fronteiras setoriais vigentes”. Essa afirmação reforça que a criação de novos espaços de mercado pode ocorrer a partir da reconfiguração do que já existe.

A Estratégia do Oceano Azul não pressupõe o abandono permanente dos mercados competitivos. Ao contrário, reconhece que as organizações podem atuar em Oceanos Vermelhos em determinados momentos e buscar oceanos azuis em outros, conforme a convergência das ofertas e as condições do mercado.

Essa alternância exige leitura atenta do ambiente competitivo e decisões estratégicas fundamentadas. Como alertam os autores, “a estratégia do oceano azul e a estratégia do oceano vermelho são **perspectivas estratégicas complementares**” (KIM; MAUBORGNE, 2019, p. 233, grifo nosso), cada uma adequada a contextos específicos.

Nesse cenário, o Marketing assume papel relevante ao interpretar sinais de saturação, identificar possibilidades de diferenciação e apoiar a redefinição das fronteiras do mercado.

Sua atuação deixa de responder apenas aos movimentos da concorrência e passa a contribuir de forma propositiva para a criação de valor, orientando escolhas que ampliam as possibilidades de crescimento organizacional.

3 INOVAÇÃO DE VALOR E CRIAÇÃO DE MERCADOS

A inovação de valor constitui o princípio orientador da Estratégia do Oceano Azul e resulta da articulação entre diferenciação e eficiência.

Diferentemente de abordagens centradas apenas na novidade ou no avanço tecnológico, essa lógica busca elevar a utilidade percebida pelo cliente ao mesmo tempo em que elimina ou reduz fatores que não agregam valor. Trata-se de uma concepção que supera a oposição tradicional entre custo e diferenciação, propondo uma forma distinta de competir.

Kim e Mauborgne definem esse princípio ao afirmarem que “a inovação de valor ocorre apenas quando as empresas alinham inovação com utilidade, preço e ganhos de custo” (KIM; MAUBORGNE, 2019, p. 37).

A afirmação indica que a criação de novos mercados não depende exclusivamente da originalidade da oferta, mas da capacidade de entregar benefícios relevantes de forma economicamente viável. Nesse sentido, a inovação de valor exige decisões estratégicas que envolvem tanto o que deve ser ampliado quanto o que deve ser eliminado da proposta existente.

No campo do Marketing, essa abordagem implica repensar produtos e serviços a partir da experiência do consumidor. A atenção se volta menos para a adição contínua de atributos e mais para a remoção de barreiras, a simplificação de processos e o aumento da clareza da proposta de valor.

O valor deixa de ser comunicado apenas por meio de ações promocionais e passa a ser incorporado à própria oferta, refletindo-se na forma como o cliente percebe sua utilidade no uso cotidiano.

A criação de novos mercados, conforme demonstrado na obra, ocorre com frequência dentro de setores já existentes. Kim e Mauborgne (2019, p. 29) destacam que “embora alguns oceanos azuis sejam desbravados bem além das atuais fronteiras setoriais, a maioria se desenvolve dentro dos oceanos vermelhos, mediante a expansão das fronteiras setoriais vigentes”. Essa perspectiva reforça que a inovação de valor pode emergir da recombinação de elementos já conhecidos, sem a necessidade de rupturas tecnológicas complexas.

Dessa forma, o Marketing orientado à inovação de valor contribui para estratégias de crescimento mais sustentáveis, ao alinhar proposta de valor, percepção do cliente e eficiência organizacional. Ao priorizar utilidade e relevância, as organizações ampliam suas possibilidades de criação de mercados e reduzem a dependência de disputas competitivas baseadas exclusivamente em preço ou promoção.

4 VÁ ALÉM DOS CLIENTES EXISTENTES

A segmentação excessiva e o foco exclusivo nos clientes atuais podem limitar o potencial de crescimento das organizações, especialmente em mercados já saturados.

A Estratégia do Oceano Azul propõe ampliar o olhar para além da base existente, direcionando atenção aos não clientes, isto é, grupos que, por diferentes razões, permanecem à margem das ofertas disponíveis. Essa mudança de perspectiva permite ampliar o mercado potencial sem intensificar a rivalidade direta entre concorrentes.

Kim e Mauborgne alertam que a busca insistente por atender preferências cada vez mais específicas dos clientes atuais pode gerar efeitos contraproducentes. Segundo Kim e Mauborgne (2019, p. 124), “quando as empresas competem para satisfazer a todas as preferências dos clientes, por meio de uma segmentação mais refinada, geralmente correm o risco de criar mercados-alvo muito pequenos”.

A afirmação do parágrafo anterior reforça que a hipersegmentação, ao buscar atender preferências cada vez mais específicas, acaba fragmentando excessivamente o mercado. Esse processo reduz o tamanho efetivo dos públicos atendidos, dificulta a geração de escala e aumenta a intensidade da concorrência em nichos cada vez mais estreitos.

Nesse contexto, o Marketing assume papel relevante ao investigar as barreiras que afastam os não clientes, como complexidade excessiva, custos elevados, baixa clareza da proposta ou pouca utilidade percebida. Ao identificar e remover esses obstáculos, a empresa passa a oferecer soluções mais acessíveis e atrativas para públicos até então negligenciados. Essa lógica desloca a atenção da disputa por clientes existentes para a ampliação da demanda total do mercado.

A obra também destaca que confiar apenas nas declarações diretas dos consumidores pode limitar a capacidade de inovação. Conforme apontam os autores,

nossos estudos revelam que **os próprios clientes não são capazes de imaginar como criar novos espaços de mercado inexplorados**. A perspectiva deles também tende para o típico “ofereça-me mais por menos”. E, em geral, o que **os clientes quase sempre querem são os atributos dos produtos e serviços já oferecidos pelo setor**. (KIM; MAUBORGNE, 2019, p. 52, grifos nossos).

Essa constatação indica que muitas oportunidades emergem da observação do comportamento real, das dificuldades enfrentadas e das soluções improvisadas pelos usuários, e não apenas do que é verbalizado em pesquisas tradicionais.

Ao buscar compreender os não clientes, o Marketing passa a atuar de forma mais investigativa e propositiva. Essa abordagem favorece a criação de propostas mais inclusivas, capazes de ampliar o alcance da oferta e reduzir a dependência de disputas competitivas

intensas. Assim, a atenção aos não clientes reforça a lógica dos oceanos azuis, ao sustentar estratégias de crescimento baseadas na expansão do mercado e na criação de valor para públicos até então ignorados.

5 EXECUÇÃO E ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL

A criação de novos mercados não se sustenta apenas na formulação de propostas inovadoras, mas depende de forma decisiva da capacidade de execução dentro da organização. Mudanças estratégicas tendem a gerar resistência, sobretudo quando desafiam práticas estabelecidas, rotinas consolidadas e zonas de conforto individuais e coletivas.

Nesse cenário, a estratégia somente produz resultados quando é compreendida, aceita e incorporada pelas pessoas responsáveis por sua implementação cotidiana.

O Marketing assume papel relevante ao atuar de maneira integrada com as demais áreas da organização, garantindo coerência entre a proposta de valor, a comunicação externa e as práticas internas. Essa articulação contribui para a consistência da estratégia e para a redução de ruídos que comprometem sua credibilidade.

Kim e Mauborgne destacam que a execução estratégica exige o envolvimento genuíno das pessoas ao afirmarem que “os corações e as mentes das pessoas precisam alinhar-se com a nova estratégia, de modo que, como indivíduos, a abracem de maneira espontânea” (KIM; MAUBORGNE, 2019, p. 191). A afirmação reforça que a adesão não ocorre por imposição, mas pela compreensão do propósito e do valor da mudança.

A liderança exerce papel relevante nesse processo ao orientar prioridades e mobilizar esforços de forma focada. Em contextos de transformação, dispersar energia em múltiplas frentes tende a diluir os resultados.

Kim e Mauborgne (2019, p. 171) ressaltam que “o ponto-chave para a liderança no ponto da virada é a concentração, não a difusão”. A concentração em ações e pessoas com maior capacidade de influência favorece a adoção de novas práticas e acelera a consolidação da estratégia.

Nesse sentido, a clareza de objetivos e o alinhamento interno tornam-se condições para a efetividade das iniciativas de Marketing. Ao conectar estratégia, pessoas e processos, o Marketing contribui para a construção de um ambiente organizacional mais coeso e preparado para a mudança.

Quando execução e direcionamento estratégico caminham juntos, o Marketing consolida-se como elemento articulador da criação de valor e da sustentabilidade dos resultados ao longo do tempo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra *Estratégia do Oceano Azul* contribui para o Marketing ao apresentar uma leitura alternativa da competitividade, baseada na distinção entre disputar mercados saturados e criar espaços de valor.

Esses espaços, associados aos Oceanos Azuis, correspondem a ambientes de mercado ainda pouco explorados, nos quais a concorrência perde relevância, em contraste com os oceanos vermelhos, marcados por disputas intensas por demandas já existentes.

Ao priorizar a inovação orientada ao valor, a abordagem amplia o repertório estratégico das organizações e estimula o Marketing a ir além da concorrência direta. Essa perspectiva favorece a construção de propostas capazes de gerar valor percebido de forma consistente, ao mesmo tempo em que incentiva novas formas de atender necessidades ainda pouco exploradas pelo mercado.

A análise indica que o crescimento sustentável está menos ligado à superação imediata de rivais e mais à capacidade de repensar mercados, experiências e propostas oferecidas aos consumidores. Nesse processo, o Marketing desempenha papel relevante ao articular compreensão das necessidades, interpretação de comportamentos e construção de valor percebido, contribuindo para a ampliação das possibilidades estratégicas das organizações.

Observa-se, ainda, que a convivência entre oceanos vermelhos e azuis faz parte da realidade das empresas. Reconhecer momentos de competição intensa e identificar oportunidades para criar espaços de mercado torna-se uma competência gerencial relevante.

Dessa forma, o Marketing orientado pela Estratégia do Oceano Azul contribui para modelos de crescimento mais consistentes, capazes de equilibrar eficiência, diferenciação e relevância diante das transformações do ambiente competitivo.

REFERÊNCIA

KIM, W. C.; MAUBORGNE, R. **A estratégia do oceano azul**: como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Rio de Janeiro: Sextante, 2019.